

COMPARAÇÃO ENTRE COLECISTECTOMIA ROBÓTICA E VIDEOLAPAROSCÓPICA CONVENCIONAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Amanda Vitória Serafim dos Santos - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - mediciner.amanda@gmail.com

Déborah de Fátima Diniz Rocha - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - deborahdiniiz@gmail.com

Ihan Gustavo Oliveira Melo - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - ihangustavo1@gmail.com

Vitória Saraiva Nogueira - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - vi.saraivan@gmail.com

Larissa Procópio Cruz - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - procopioLARISSA01@gmail.com

Alinne Katienny Lima Silva Macambira - Santa Casa de Misericórdia de Goiânia - alinnemacambira@gmail.com

INTRODUÇÃO: A cirurgia robótica tem se destacado como uma inovação significativa na medicina, oferecendo benefícios notáveis em relação à videolaparoscopia convencional (VLP). Entre essas vantagens, encontram-se a maior precisão, destreza e visualização em 3D, além de proporcionar um conforto superior ao cirurgião. Quanto à colecistectomia, a videolaparoscopia já é reconhecida como o padrão-ouro no tratamento de doenças sintomáticas ligadas a cálculos biliares. Embora ambos os procedimentos visem à remoção da vesícula biliar, a RC oferece benefícios adicionais, como uma acurácia superior e uma melhor visualização, o que pode ajudar a reduzir complicações, como lesões no ducto biliar. No entanto, o elevado custo da cirurgia robótica ainda representa um desafio para sua adoção em larga escala. **OBJETIVOS:** Avaliar os desfechos clínicos entre colecistectomia robótica e a videolaparoscópica convencional. **METODOLOGIA:** O presente estudo se trata de uma revisão literária de caráter integrativo. Foram incluídos artigos científicos pertencentes à base de dados PubMed nos idiomas português e inglês, pertencentes ao período de 2020 a 2025, disponíveis na íntegra. Os descritores utilizados foram: “Robotic laparoscopic surgery” AND “Cholecystectomy”. Ao final da seleção, identificaram-se 4 artigos relevantes para a análise do tema. **RESULTADOS:** A comparação entre a colecistectomia robótica (RC) e a videolaparoscopia (VLP) revelou que não há diferenças significativas em relação à perda sanguínea durante o procedimento ou à incidência de lesões no ducto biliar. Entretanto, sob o aspecto técnico, a RC apresentou um desempenho superior, com melhores escores nas avaliações cirúrgicas. Além disso, essa técnica está relacionada a uma taxa de complicações menor em comparação com a VLP (25,6% contra 65,0%). Não houve diferenças estatisticamente significativas no tempo cirúrgico entre os dois grupos e a força aplicada ao tecido foi semelhante em ambas as abordagens, sugerindo que a RC preserva a integridade dos tecidos durante a cirurgia. Apesar das vantagens que a cirurgia robótica oferece, seu alto custo e a necessidade de treinamento especializado ainda representam desafios para sua adoção ampla. **CONCLUSÃO:** Esta revisão de literatura conclui que a colecistectomia robótica não apresenta vantagens clínicas relevantes em comparação com a videolaparoscopia convencional nos resultados pós-operatórios, além de estar ligada a custos mais altos. Assim, a videolaparoscopia convencional continua sendo a abordagem mais custoefetiva e amplamente adotada, consolidando-se como o padrão-ouro para a realização da colecistectomia. As evidências a respeito da colecistectomia robótica ainda são escassas, indicando a necessidade de mais estudos para explorar seus potenciais benefícios e limitações.

PALAVRAS-CHAVE: Colecistectomia. Cirurgia Robótica. Videolaparoscopia.

REFERÊNCIAS:

STRAATMAN, J.; PUCHER, P. H.; KNIGHT, B. C.; et al. Systematic review: robot-assisted versus conventional laparoscopic multiport cholecystectomy. *J Robot Surg*, v. 17, n. 5, p. 1967- 1977, 2023. doi: 10.1007/s11701-023-01662-3.

TAWDE, P.; JOHN, N.; FARAH, S.; D. M.; STUART, D. Comparison of da Vinci Robotic Cholecystectomy and Laparoscopic Cholecystectomy: A Systematic Review and MetaAnalysis of Postoperative Outcomes and Cost-Effectiveness. *Cureus*, v. 16, n. 11, p. e73767, 2024. Publicado em 15 nov. 2024. doi: 10.7759/cureus.73767.

KARIM, M.; KONG, A. E.; MOHAMMAD, N.; et al. Análise comparativa de curvas de aprendizagem em colecistectomia robótica versus laparoscópica: uma revisão sistemática. *Cureus*, v. 16, n. 8, p. e67468, 22 ago. 2024. doi: 10.7759/cureus.67468.

WILLUTH, E.; HARDON, S. F.; LANG, F.; et al. A colecistectomia assistida por robótica é superior à colecistectomia laparoscópica no treinamento inicial para novatos em cirurgia em um modelo suíno ex vivo: um estudo cruzado randomizado. *Surgical Endoscopy*, v. 36, p. 1064- 1079, 2022. doi: 10.1007/s00464-021-08373-6.